

YANGI O'ZBEKISTON KUCHLI IJTIMOY DAVLATNI BARPO ETISH SARI: GENEZISI, ISLOHOTLAR VA NATIJALARI

Sultonaliyeva Umidaxon Muzaffar qizi

Tashkent International University
e-mail: sultonaliyeva09@gmail.com

M.Z.Ziyodullayev

Ilmiy Rahbar: professor o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17491775>

Annotatsiya. Maqolada "ijtimoiy davlat" tushunchasi va belgilariga doir olimlarning fikrlari o'rganilgan, O'zbekiston Respublikasida kuchli ijtimoiy davlatni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va ularning natijalari tahlil qilingan hamda ular asosida muayyan xulosalarga kelingan.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy davlat, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy xavfsizlik, ijtimoiy himoya, ijtimoiy adolat, ijtimoiy sug'urta, fuqarolik jamiyati, kafolatlangan ta'lim va tibbiy xizmatlar, kuchli ijtimoiy davlat, Yangi O'zbekiston.

Dunyoning rivojlangan davlatlari bosib o'tgan davlatchilik tarixi ularning borgan sari kuchli ijtimoiy davlatni barpo etishga intilganliklarini ko'rsatadi. Xo'sh, ijtimoiy davlat qanday davlat? Uning belgilari, o'ziga xos xususiyatlari nimada namoyon bo'ladi?

Darhaqiqat, bu borada huquqshunoslar, qolaversa boshqa soha olimlari, davlat va fan arboblari, ekspertlar tomonidan qator fikrlar va mulohazalar ilgari surilgan. Hozirgi "ijtimoiy davlat" tushunchasi ilk bor 1850-yilda nemis olimi Lorens fon Shteyn tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Uning ta'kidlashicha, davlat o'z fuqarolarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shishi, barcha ijtimoiy tabaqalar uchun o'z hokimiyati orqali shaxsiy huquqlarda mutlaq tenglikni ta'minlashi lozim. Bunda inson kamoloti davlat ravnaqi uchun zaruriy shart hisoblanadi[9].

Ijtimoiy davlatga doir masalalarni tadqiq etgan AQSh olimlari I.Kendall va G.Vilenskiy bundan yarim asr oldin davlat o'zining barcha fuqarolari uchun minimal ijtimoiy standartlarni (daromad, oziq-ovqat, salomatlik, turar joy, ta'lim) ta'minlashi bilan ijtimoiy davlat maqomiga ega bo'ladi degan fikrni ilgari surgan edilar[8].

Shvetsiyaning ijtimoiy davlat muammolarini o'rganish bo'yicha yetakchi tadqiqotchilari K. Bergkvist, M.O. Ingve va O. Lundberg olib borgan keng ko'lamli tadqiqotlariga asoslanib, ijtimoiy davlat belgilari: davlat tomonidan minimal ijtimoiy standartlarni ta'minlash, ijtimoiy siyosatning keng qamrovliligi, ya'ni aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi, davlatning ijtimoiy sohadagi xarajatlari va institutlarining barqarorlik darajasi bilan ifodalanadi. Shuningdek ularning fikricha, ijtimoiy davlat nafaqat davlat tomonidan ijtimoiy nafaqa yoki yordam tizimini, balki jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni kamaytirishga asosiy e'tiborni qaratishi lozim[5].

Amerikalik mashhur sotsiolog va huquqshunos, ijtimoiy davlat sohasidagi zamonaviy ilmiy maktabning asoschilaridan biri hisoblangan Devid Garlandning fikricha, "ijtimoiy davlat — bu jamiyatda ijtimoiy xavfsizlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan davlat tizimi bo'lib, uning asosiy vazifasi – aholining ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash va turli ijtimoiy xatti-harakatlar, jumladan kambag'allik, kasallik, ishsizlik kabi holatlarga qarshi choralar ko'rishdan iborat hamda davlat bunday vazifalarni qonunlar va turli ijtimoiy dasturlar orqali amalga

oshiradi". D.Garland davlatning ijtimoiy sohasidagi faoliyatini turli sektorlarga, xususan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, salomatlik, ta'lim, ishsizlik nafaqasi va boshqa xizmatlarga ajratgan holda o'rganishga harakat qiladi[6].

Shuningdek, bu borada rus olimasi A.P.Aleksandrova "ijtimoiy davlat" tushunchasini quyidagi belgilar orqali ifodalaydi: ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning huquqiy tabiati; ijtimoiy sug'urta tizimining mavjudligi; byudjet hisobidan ijtimoiy to'lovlar; davlat tomonidan ijtimoiy himoya va ish bilan ta'minlash tizimi; jamiyatning barcha a'zolari uchun davlat ijtimoiy yordamining mavjudligi; fuqarolar farovonligi uchun davlatning javobgarligini tan olish; fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga sharoit yaratish[4].

Milliy huquqshunoslarimizdan professor F.H.Otaxonov "ijtimoiy davlat, eng avvalo, ijtimoiy adolat haqida, o'z fuqarolarining farovonligi, ijtimoiy himoyalanganligi xususida g'amxo'rlik qiladigan davlat bo'lib, u o'z faoliyatini aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari: ishsizlar, mehnat qobiliyatini yo'qotganlar, boquvchisidan mahrum bo'lganlar, nogironligi bo'lgan insonlar, bolalar, keksalarni ijtimoiy himoyalash bilan uzviy olib boradi", deya ta'kidlaydi[9].

Yana bir professor U.A. Qodirovning fikricha, ijtimoiy davlatning mohiyati uning olib boradigan ijtimoiy siyosatida namoyon bo'lib, ijtimoiy siyosat esa quyidagi asoslarga tayanadi: ijtimoiy siyosatning huquqiy asoslari; ijtimoiy sug'urta tizimi; davlat ijtimoiy muhofaza tizimi; fuqarolarga kafolatlangan ta'lim va tibbiy xizmatlar; ish haqi, nafaqa va stipendiyalarni o'z vaqtida to'lash; aholini ishsizlikdan himoya qilish, qayta tayyorlash[7].

Demak, yuqoridagi fikr va mulohazalarga asoslanib aytish mumkinki, "*Ijtimoiy davlat* – aholining ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash, ijtimoiy adolatni mustahkamlash va turmush darajasini yaxshilash maqsadida iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalarda qonunlar, dasturlar va siyosatlarni amalga oshiradigan davlat".

Ushbu davlat turli ijtimoiy xavf-xatarlarga, jumladan kambag'allik, ishsizlik, aholi o'rtasidagi turli muammolarga qarshi kurashish uchun ijtimoiy yordam va xizmatlarni ko'rsatadi, shu bilan birga aholi orasidagi ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga harakat qiladi. Tom ma'noda olganda ijtimoiy davlatda har bir inson uchun farovon turmush darajasi, xususan sifatli ta'lim, kafolatli tibbiy xizmat, munosib mehnat sharoiti va adolatli ish haqi, pensiya va nafaqalar, uy-joyli bo'lish sharoiti yaratiladi, hech bir fuqaro o'z muammolari bilan yolg'iz qolmaydi.

Ijtimoiy davlatning asosiy belgilari: ijtimoiy himoya va xavfsizlik tizimi mavjudligi; aholining barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratilganligi; ijtimoiy sohaga iqtisodiy resurslarning tizimli yo'naltirilganligi va uning barqarorligi; jamiyatda ijtimoiy adolat va tenglikning ta'minlanganligi; davlatning faol ijtimoiy siyosat yuritishi; ijtimoiy xizmatlarning samarali yo'lga qo'yilganligi kabilarda o'z aksini topadi.

Darhaqiqat, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ydi. So'ngi yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ishlab chiqilgan "Yangi O'zbekiston – inson qadri ulug'langan jamiyat" konsepsiyasi mazmunan siyosiy davlatdan ijtimoiy davlat sari o'tish jarayonining nazariy va amaliy asosini yaratdi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohotlar va bu jarayonda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari "ijtimoiy davlat" g'oyasi – bu nafaqat ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish, balki inson salohiyatini davlat taraqqiyotining markaziga qo'yish konsepsiyasi

ekanligini yaqqol ko'rsatmoqda. Bu yo'nalish O'zbekistonning yangi taraqqiyot modeli – “inson – jamiyat – davlat” tamoyilining amaliy ifodasi sifatida shakllanmoqda.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, dastlab siyosiy davlat qurilishi, suverenitetni mustahkamlash, konstitutsiyaviy boshqaruv tizimini shakllantirishga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, 2016-yildan boshlab mazkur siyosatning markazida inson omili, adolat va farovonlik konsepsiyasi ustuvor o'rin egallay boshladi. Davlatimiz Rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi O'zbekiston — ijtimoiy yo'naltirilgan davlat” g'oyasi mamlakat taraqqiyotining yangi paradigmasiga aylandi. Unga ko'ra, har bir fuqaroga g'amxo'rlik, inson manfaatlarini davlat siyosatining markaziga qo'yish, ijtimoiy adolat va teng imkoniyatni ta'minlash bosh maqsad sifatida belgilandi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida aholining muayyan qatlami o'rtasida kambag'allik mavjudligini birinchi marta tan olinib, uni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli ishlar boshlangani ta'kidlandi. Bu boradai barcha tuman va shaharlarda, har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo'yicha mutlaqo yangi – “temir daftar” tizimi joriy etildi. Qisqa muddatda bu tizim orqali 527 ming fuqaroning bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, o'zini o'zi band qilgan aholi uchun soliq imtiyozlari berilishi hamda ko'pgina cheklovlarining bekor qilinishi tufayli 500 ming nafar fuqaro mehnat faoliyatini qonuniy tarzda yo'lga qo'ydi[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida»gi PF-29-son farmoni bilan aholining tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishga moliyaviy ko'maklashish, ularning daromadli mehnat bilan bandligini ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, mahallabay ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish orqali kambag'allikni qisqartirish, respublika, viloyat, tuman va shaharlarda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari va manzilli moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlarini bevosita mahalla darajasiga tushirish maqsadida, har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi lavozimi ta'xis etilib, ularning vazifalari belgilab berildi[13].

Respublikamizda amalga oshirilgan tizimli chora-tadbirlar, barqaror va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari ta'minlanganligi kambag'allik darajasini 2019-yildagi 23 foizdan 2023-yilda 11 foizga qisqartirishga imkon yaratdi. 2025-yil yakuni bilan kambag'allikni 6 foizgacha qisqartirish maqsad qilindi[15].

Shuningdek, ijtimoiy sohaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan ta'lim tizimi mamlakatimizda ijtimoiy davlatning poydevori sifatida yangilanmoqda. Bu boradagi amalga oshirilgan chora-tadbirlar samarasi o'laroq, O'zbekistonda keyingi sakkiz yilda ta'lim va ilm-fan uchun xarajatlar 6 karra oshirilib, 378 trillion so'mni tashkil etdi. Ushbu davrda bog'chalar soni 5200 dan 38 mingtaga, qamrov darajasi esa 27 foizdan 78 foizga oshirildi, tarbiyachilar maoshi maktab o'qituvchilari oyligiga tenglashtirilib, ushbu muassasalardagi rahbar va pedagoglar maoshi qariyb 2 barobar oshirildi.

Shuningdek, so'nggi yillarda 500 ga yaqin yangi maktablar barpo etilib, mavjudlari kengaytirilgani hisobidan 1 million o'quvchi o'rni yaratildi. Keyingi yillarda oliy ta'lim

masalasiga ustuvor ahamiyat qaratilib, amalga oshirilgan islohotlar natijasida o'tgan sakkiz yil ichida respublikamizdagi oliygohlar soni 77 tadan 202 taga, talabalar soni esa 250 mingdan 1,5 millionga yetdi. Yoshlar uchun oliygohlarga kirishda tanlov imkoniyati ko'paytirildi. Mazkur ta'lim muassasalarida dars beradigan o'qituvchilarning oyligi sezilarli darajada oshirildi[2].

Sog'liqni saqlash tizimida "sog'lom turmush — sog'lom jamiyat" g'oyasi asosida chuqur islohotlar olib borilmoqda. Birlamchi tibbiy xizmatlar mustahkamlanib, oilaviy shifokorlik amaliyoti joriy qilindi, onalar va bolalar salomatligi, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash dasturlari kengaytirildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini ko'rsatishning xalqaro tajribaga asoslangan va tibbiyotni aholiga yaqinlashtirishga qaratilgan yangi modelini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu asosda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar, oilaviy shifokor punktlari va oilaviy poliklinikalar, mahalla tibbiyot punktlari yagona yondashuv asosida rivojlantirilmoqda.

Keyingi yillarda amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlar tufayli sog'liqni saqlash tizimida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Avvalo, ajratilayotgan budget mablag'larining bir necha bor ko'paytirilgani, xususiy sektor rivojiga keng yo'l ochilayotgani tufayli sohaning moddiy-texnik bazasi va kadrlar salohiyati mustahkamlanmoqda, xizmatlar tarmog'i kengayib, sog'lom raqobat muhiti shakllanib, sifat va samaradorlik oshmoqda. Diagnostika va davolash amaliyotiga ilg'or zamonaviy texnologiyalar faol joriy etilmoqda.

Aholining ehtiyojmand qatlamlariga yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatishni mahallabay, manzilli va aniq maqsad asosida ta'minlash bo'yicha yangicha tajriba qo'llanmoqda. Tizimda "Elektron poliklinika", "Elektron retsept" dasturlari joriy etilmoqda. Tez tibbiy yordam tizimi avtomatlashtirilgan elektron boshqaruvga o'tkazilib, xorijda ishlab chiqarilgan 1 000 ta maxsus zamonaviy avtomobil bilan ta'minlandi. Ixtisoslashgan tibbiy xizmat ham aholiga yaqinlashtirilmoqda. Bu yo'nalishda diagnostika usullari 500 dan, davolash usullari esa 800 dan oshgani e'tiborlidir[3].

O'zbekiston 2020-yil 13-oktabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasida bo'lib o'tgan saylovlarda O'zbekiston milliy davlatchiligimiz tarixida ilk bor BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligiga saylanib, xalqaro maydonda inson huquqlarini himoya qilishda faol subyektga aylandi[10]. Gender tenglikni ta'minlash bo'yicha qonunchilik hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi faoliyati ayollarning iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqida gender tenglikka erishish borasidagi tizimli ishlarni sarhisob qilib, xotin-qizlarning davlat boshqaruidagi ulushi birinchi marta 35 foizga yetganini alohida qayd etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son farmoni bilan oila, xotin-qizlar va keksa avlod vakillari bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, mahallalarni qo'llab-quvvatlashni yanada takomillashtirish, mahallabay ishlashga mas'ul bo'lgan shaxslar faoliyatini samarali tashkil etish va o'zaro hamkorligini ta'minlash maqsadida har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullardagi har bir mahallada mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan bir nafardan xotin-qizlar faoli lavozimi joriy etilib, vazifalari belgilab berildi[14]. Ular tomonidan har bir mahallada xotin-qizlarning holati o'rganilib,

ijtimoiy himoyaga muhtoj va ehtiyojmand 1 million nafar xotin-qizlarimiz “Ayollar daftari”ga kiritilgan holda qonunchilik hujjatlariga muvofiq ularga ijtimoiy yordam ko’rsatib kelinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi milliy davlatchilik tarixida 2023-yil o‘ziga xos o‘rin egallagan yil bo‘ldi. Chunki, o‘tkazilgan umumxalq referendum natijalariga ko‘ra fuqarolarning 90,21 foizi ovozi bilan 2023-yil 30-aprelda O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitusiyasi qabul qilindi. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Konstitusiyasida davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlariga taalluqli normalar 3 barobar ko‘paydi. Eng muhimi, Asosiy Qonunimizda birinchi marta “O‘zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” (1-modda), degan norma belgilandi.

Ijtimoiy davlat, avvalo, o‘z fuqarolariga muayyan minimal farovonlikni kafolatlaydigan davlat sifatida tushinilishini inobatga olganda, Yangi O‘zbekistonning asosiy maqsadi — har bir fuqaroga g‘amxo‘rlik qilish, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlami uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlashdan iboratligi aniq maqsad qilib qo‘yildi[11].

Yangilangan Konstitusiyaga kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar, avvalo, “Inson qadri uchun” tamoyilini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan bo‘lib, *birinchidan*, fuqarolarning mehnat, ijtimoiy va ekologik huquqlarini, jumladan, ehtiyojmand qatlamlar huquqlarini konstitusiyaviy jihatdan kafolatlashni kuchaytirdi, eng muhimi, pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordam ko‘rsatishning boshqa turlari rasman belgilangan eng kam iste‘mol xarajatlaridan kam bo‘lishi mumkin emasligi aniq ko‘rsatildi; *ikkinchidan*, oila institutining huquqiy kafolatlari mustahkamlandi, xususan nikoh ayollar hamda erkaklarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanishi, davlat oilani to‘laqonli rivojlantirish uchun zarur ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratishi, ko‘p bolali oilalarga imtiyozlar hamda ijtimoiy kafolatlar berilishini ta‘minlashi, shuningdek, bola manfaatlarini, jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishi ekani konstitusiyaviy mustahkamlandi; *uchinchidan*, fuqarolarning malakali tibbiy xizmat ko‘rsatilishiga, sog‘lom tabiiy muhitga bo‘lgan huquqlarini ta‘minlashning konstitusiyaviy mexanizmlari kuchaytirildi; *to‘rtinchidan*, ta‘limni, ilm-fanni, millatni va, jumladan, yoshlarni ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashning aniq konstitusiyaviy kafolatlari belgilandi[12].

Yuqoridagilarga asoslanib shunday xulosaga qilish mumkinki, Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy davlat g‘oyasi inson qadrini oliy qadriyat sifatida belgilagan yangi konstitusiyaviy va amaliy model sifatida shakllandi. Ijtimoiy davlatga fuqarolarning farovon turmushi, teng imkoniyatlar va ijtimoiy adolatni ta‘minlovchi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, mehnat va ijtimoiy muhofazani kafolatlaydigan davlat sifatida qaralar ekan, Yangi O‘zbekistonda bu g‘oya “inson – jamiyat – davlat” tamoyili asosida amalga oshirilib, kambag‘allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimini yangilash, gender tenglikni ta‘minlash kabi yo‘nalishlarda izchil davlat siyosati orqali ifodalanmoqda. Bu esa O‘zbekistonning siyosiy davlatdan kuchli ijtimoiy davlatga aylanish yo‘lidagi amaliy bosqichini belgilab bermoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. *Mirziyoyev Sh.M.* O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // [Elektron manba]. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4057> (murojaat vaqti: 26.10.2025).

2. *Mirziyoyev Sh.M.* O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga: President Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga tabrigi // [Elektron manba]. – URL: <https://president.uz/oz/lists/view/8541> (murojaat vaqti: 27.10.2025).
3. *Mirziyoyev Sh.M.* O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasi xodimlariga: President Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasi xodimlariga bayram tabrigi // [Elektron manba]. – URL: <https://president.uz/oz/lists/view/7678> (murojaat vaqti: 25.10.2025).
4. *Aleksandrova A.P.* Protection of social and economic rights and freedoms: general theoretical analysis of the dissertation abstract for the degree of candidate of legal sciences Kazan 2002. Republic of Tatarstan, Kazan, st. Kremlin, 18, faculty of law, room 326.
5. *Bergqvist K., Yngwe M.A. Lundberg O.* Understanding the role of welfare state characteristics for health and inequalities – an analytical review // BMC Public Health, – 2013. – № 13. – pp.1234.
6. *Garland D.* The Welfare State: A Fundamental Dimension of Modern Government // European Journal of Sociology. – 2014. – № 3 (55). – pp.327-364.
7. *Kadirov U.A.* The Signs Of Uzbekistan As A Social State // Journal of Positive School Psychology. – 2022. – № 6. – pp.2038-2039.
8. *Kendall I., Harold L. Wilensky.* The Welfare. State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures, University of California Press, Berkeley, 1975. Journal of Social Policy. 1976. – № 5(1). – pp. 95-96.
9. *Otaxonov F.H.* Ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslari // [Elektron manba]. – URL: https://uza.uz/oz/posts/ijtimoiy-davlatning-konstitutsiyaviy-asoslari_471934 (murojaat vaqti: 27.10.2025).
10. *Saidov A.X.* O'zbekistonning BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zolidigining tarixiy ahamiyati // [Elektron manba]. – URL: <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/ozbekistonning-bmt-inson-huquqlari-boyicha-kengashiga-azolidigining-tarixiy-ahamiyati> (murojaat vaqti: 25.10.2025).
11. *Saidov A.X.* Yangi tahrirdagi Konstitutsiya — inson sha'ni, qadr-qimmatini va huquqlarining mustahkam kafolati // [Elektron manba]. – URL: https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat (murojaat vaqti: 20.10.2025).
12. *Shirinov J.* Yangi O'zbekiston - ijtimoiy davlat // [Elektron manba]. – URL: <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston---ijtimoiy-davlat> (murojaat vaqti: 20.10.2025).
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida»gi PF-29-son farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2021. – № 06/21/29/1130.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-81-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2022. – № 06/22/81/0174.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-sentabrda "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida»gi PF-143-son farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2024. – № 06/24/143/0740.